

LAMPIRAN

No	Nama Lengkap	Departemen/Divisi	Lama Bekerja Menggunakan ERP	Posisi/Jabatan	Saya rutin mengakses menu Dashboard atau Reporting Logistik di ERP setiap hari kerja	Saya menjadikan laporan sistem ERP sebagai acuan utama pekerjaan, bukan catatan manual atau Excel terpisah	Saya selalu memantau pergerakan stok (masuk/keluar) melalui layar monitor ERP secara berkala dalam sehari	Saya menggunakan fitur analisis data tingkat lanjut di ERP, seperti Filter, Group By, atau Pivot View	Saya memanfaatkan fitur otomatisasi ERP (seperti Forecasting, Reordering Rules, atau Scheduler) untuk membantu perencanaan stok	Saya menggunakan tampilan visual (Grafik Batang/Garis/Pie) di ERP untuk melihat tren persediaan barang	Saya mampu mengoperasikan seluruh menu logistik di ERP yang berkaitan dengan tugas saya tanpa bantuan orang lain	Saya mampu memperbaiki sendiri kesalahan input data (troubleshooting) hingga ringan di sistem tanpa harus memanggil tim IT	Saya memahami alur proses sistem ERP secara utuh, mulai dari pemesanan (Order) hingga barang diterima/dikirim (Done)	Saya memahami arti dari setiap angka dan grafik tren stok yang ditampilkan pada dashboard ERP	Saya mampu mendeteksi dengan cepat jika terdapat keanehan data (anomali) stok di dalam sistem	Saya mampu menjelaskan kondisi stok kepada atasan atau rekan kerja berdasarkan data yang saya baca di ERP	Jumlah stok fisik barang di gudang selalu sama persis dengan angka stok yang tertera di sistem ERP	Informasi lokasi penyimpanan barang (Bin Location/Rack) yang ada di sistem sudah sesuai dengan posisi aslinya	Detail informasi barang (seperti Satuan/UoM, Kategori, dan Vendor) di sistem sudah terisi dengan benar dan lengkap	Saya selalu melakukan input data penerimaan atau pengiriman barang secara real-time (saat kejadian berlangsung)	Tidak ada penundaan input data transaksi logistik ke hari berikutnya (backlog)	Status dokumen (seperti PO, DO, atau Transfer) langsung saya validasi (Validate/Done) segera setelah fisik barang diproses	Keputusan jumlah pemesanan kembali (restocking) yang saya buat berdasarkan sistem selalu tepat sasaran (jarang meleset)	Penggunaan data ERP membantu saya meminimalkan kejadian stok mati (Dead Stock) atau penumpukan barang	Tingkat kesalahan manusia (human error) dalam operasional logistik menurun signifikan sejak mengandalkan data sistem	Saya dapat mengambil keputusan operasional (misal: menjawab ketersediaan stok untuk Sales) dalam hitungan menit bahkan detik	Saya tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk merekap/mengolah data manual sebelum mengambil keputusan penting	Saya dapat merespon masalah mendadak (seperti lonjakan permintaan) dengan cepat karena data tersedia transparan	
1	Mamad zaeni	Nylon	< 1 Tahun	Supervisor / Leader	4	2	3	3	2	3	2	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2			
2	mustofa	Gudang (Warehouse)	< 1 Tahun	Staff / Operator	5	3	4	3	2	2	2	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	4	3	3	4	3			
3	Sigit Sasmito	Accounting	< 1 Tahun	Supervisor / Leader	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
4	Jenny nensy	Accounting	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5			
5	indriyani	Gudang (Warehouse)	> 3 Tahun	Staff / Operator	4	4	3	2	2	2	3	4	4	3	4	4	2	2	3	4	2	4	3	4	4	4			
6	Nambella Augustien Khasanah	Engineering	> 3 Tahun	Staff / Operator	4	3	4	5	4	3	5	4	5	4	3	5	4	4	4	4	5	5	3	3	4	3			
7	Enny Nurul Husna	Marketing	1 - 3 Tahun	Staff / Operator	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5			
8	RIYANTO	Gudang (Warehouse)	1 - 3 Tahun	Supervisor / Leader	4	4	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	4	3	3			
9	RINA MARIA	Gudang (Warehouse)	1 - 3 Tahun	Staff / Operator	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4		
10	Oki Agastiyo	Logistik	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	2	4	4	4	2	2	4	4	4	2	4	4	2	2	3	3	3	3	3	2	3	4	3		
11	Fajar Sidik	IT	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	2	1	3	3	3	4	5	5	5	5	4	5	2	2	2	3	3	3	3	4	5	5	4		
12	HARISA DONNY NUGROHO	Accounting	> 3 Tahun	Staff / Operator	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	3	1	1	1	1	5	5	3	5	3	
13	jna	IT	< 1 Tahun	Staff / Operator	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4		
14	Untung Triyono	PPIC (Production Planning)	> 3 Tahun	Staff / Operator	5	5	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4		
15	Dadang damhudi	PPIC (Production Planning)	> 3 Tahun	Staff / Operator	4	3	4	4	4	2	4	4	2	4	3	4	2	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4		
16	Fadli yusral	Purchasing (Pengadaan)	> 3 Tahun	Manager / Ass Manager	4	5	5	5	4	4	4	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	3	4	4	5	5	5	
17	Sita Mashita	Purchasing (Pengadaan)	> 3 Tahun	Staff / Operator	5	1	2	1	1	1	4	3	4	4	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	2	3	3	3	
18	Marno	Logistik	> 3 Tahun	Manager / Ass Manager	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	2	4	3	3	4	4	4	4		
19	Sukindro	Chasis	> 3 Tahun	Manager / Ass Manager	1	3	1	1	2	1	1	1	4	1	1	4	2	2	2	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
20	Abdul Muhlis	Gudang (Warehouse)	> 3 Tahun	Staff / Operator	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
21	Chandra Yudhawan	Logistik	1 - 3 Tahun	Staff / Operator	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	
22	Kevin Marcellino	Engineering	> 3 Tahun	Staff / Operator	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	
23	Sutarno	Chasis	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	5	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
24	Dwiki Isma	Marketing	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4
25	Fajar S	Logistik	> 3 Tahun	Staff / Operator	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	Zelen Atika	Gudang (Warehouse)	> 3 Tahun	Staff / Operator	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3	2	4	2	3	3	3	4	4	
27	Ardhie w	Purchasing (Pengadaan)	> 3 Tahun	Manager / Ass Manager	3	4	2	3	3	3	4	2	4	3	4	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
28	Chuzaimah	Logistik	> 3 Tahun	Staff / Operator	5	5	3	3	4	3	3	3	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	
29	FEBIANA AMALIA	Logistik	> 3 Tahun	Staff / Operator	5	5	3	4	2	2	5	3	5	3	3	4	2	3	2	3	3	3	2	3	4	2	3	3	
30	Agus Wahyono	Accounting	1 - 3 Tahun	Supervisor / Leader	2	5	2	2	2	2	2	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	
31	Linda Jatikumala	Marketing	1 - 3 Tahun	Staff / Operator	2	3	4	3	4	3	2	3	5	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
32	Yuda Prastiyo	Maintenance	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	5	3	4	4	3	4	5	3	5	5	4	5	4	5	3	3	4	4	5	4	5	5	5	5	
33	Elza Maulani	Maintenance	< 1 Tahun	Staff / Operator	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	
34	Rizki Nurfauzan	PPIC (Production Planning)	1 - 3 Tahun	Supervisor / Leader	3	4	3	3	2	2	2	2	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	Warsono	Brazing	1 - 3 Tahun	Supervisor / Leader	2	2	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	2	2	2	3	4	4	3	4	3	4	4	4	
36	alwi gufron	Maintenance	< 1 Tahun	Staff / Operator	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	
37	Apid	Nylon	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	5	5	5	5	5	4	2	4	2	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	
38	Indra Aditiawan	Purchasing (Pengadaan)	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	4	5	5	4	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	
39	Ginarjo	Engineering	< 1 Tahun	Staff / Operator	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
40	Imam mufadhhol	Marketing	< 1 Tahun	Supervisor / Leader	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
41	melani	Purchasing (Pengadaan)	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	5	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
42	Frida Maulina Nuzula	Marketing	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	5	5	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	
43	Nikki	Marketing	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	5	4	5	4	4	1	5	5	5	3	3	4	5	5	5	3	3	4	4	5	5	5	5	5	
44	Fathur Rahman	PPIC (Production Planning)	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	5	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	
45	Sigit Nurcahyo	QC & Engineering	1 - 3 Tahun	Supervisor / Leader	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	Januar Ishak	Marketing	< 1 Tahun	Supervisor / Leader	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
47	Randika bagaskoro	Marketing	> 3 Tahun	Staff / Operator	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
48	Dhoni R	Marketing	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	1	3	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	4	2	3	2	3	2	2	2	
49	Asri Ratnasari	Marketing	1 - 3 Tahun	Staff / Operator	5	3	4	3	5	3	4	1	5	4	4	5	2	4	4	1	4	4	4	5	4	2	4	5	
50	Rendi Sepriyanto	PPIC (Production Planning)	> 3 Tahun	Supervisor / Leader	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	4	4	5	5	1	5	4	3	5	5	5	5	
51	Rohmat Nur Huda	QC & Engineering	1 - 3 Tahun	Staff / Operator	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
52	Syahidati Hasanah	Nylon	< 1 Tahun	Supervisor / Leader	5	3	3	3	2	2	5	2	4	2	4	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	
53	defirsta rahmadhani	Nylon	1 - 3 Tahun	Staff / Operator	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
54	Diana yusuf	Nylon	> 3 Tahun	Staff / Operator	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
55	Yosi Alfian	Nylon	1 - 3 Tahun	Staff / Operator	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	
56	Faizun	Nylon	1 - 3 Tahun	Staff / Operator	2	3	1	1	1	2	3	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	